

O‘ZBEKISTON MUSTAQIL DAVLATLAR HAMDO‘STLIGI MAMLAKATLAR BILAN KO‘P TOMONLAMA ALOQALARI

Xamidova Rislig‘oy Faraxadovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Fozilbekova Mahliyo Ulug‘bek qizi, Zokirova Gulbahor Muzaffar

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston mustaqil davlatlar hamdo‘stligi, mamlakatlar bilan ko‘p tomonlama va ikki tomonlama ta’siri haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Tarix, UNESCO, BMT, MDH, Samarqand, Buxoro

Аннотация: В данной статье идёт речь о многостороннем и двустороннем влиянии Узбекистана со странами содружества независимых государств

Ключевые слова: История, ЮНЕСКО, ООН, СНГ, Самарканд, Бухара.

Annotation: This article is about multilateral and bilateral influence on the Commonwealth of Independent States of Uzbekistan.

Key words: History, UNESCO, UN, CIS, Samarkand, Bukhara.

Bugungi kunda butun insoniyatning taqdiri, ijtimoiy taraqqiyot istiqbollari xalqaro munosabatlar bog‘liq bo‘lib qoldi. Xalqaro maydondagi har bir siyosiy tanglik, mojaro barcha mamlakatlar va xalqlar manfaatiga daxldor bo‘lib qoldi. Davrimizning muhim xususiyati aholi talab-ehtiyojlarning g‘oyat darajada o‘sganligi bilan belgilanadi. O‘zbekiston xalqlararo yo‘lga qo‘yish nuqtai nazaridan va o‘z taraqqiyot istiqbollari jihatdan qulay georafik-strategik imkoniyatga ega. Qadim zamonlarda Sharq bilan G‘arbni bog‘lab turgan Buyuk Ipak yo‘li O‘zbekiston hududi orqali o‘tgan. Bu yerda savdo yo‘llari tutashgan, tashqi aloqalar hamda turli madaniyatlar tutashib bir-birini boyitgan. O‘zbekiston Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shart-sharoitlar yaratdi shu o‘rinda har xil islohatlar olib borildi. Bunga harakatlar Harakatlar strategiyasida o‘zbekistonning mustaqil davlatlar hamdo‘stligi mamlakatlar bilan aloqalari bir yo‘nalishi alohida etirof etilgan. Harakatlar strategiyadi oq rang - Bu rangni o‘ziga xosligi diniy bag‘ri kenglik millatlararo totuvlik, o‘zaro munosabatda totuvlikni xavfsizligini ta‘minlagan xolda amalga oshadi. 1991-yil 8 - dekabrda Minskda uch slavyan respublikasi - Rossiya, Ukraina, Belarus rahbarlari - B. Yelsin, L.Kravchuk, S.Shushkevichlarning uchrashuvi bo‘ldi. Ular ushbu uchrashuvda

shartnoma bitm tuzgan. Shartnomada -yogona iqtisodiy makon, yagona valyuta va moliya-bank sistemasi bo’ladi, fan, ta’lim, madaniyat, va boshqa sohalarda hamkorlik qilinishi, ilm-fan ta’lim, madaniyat va boshqa sohalarda kelishuvlar bo’lgan. Mustaqillikning dastlabki kunlaridayoq O’zbekistonning milliy manfaatlariga mos keladigan puxta tashqi siyosiy yo’lni belgilash, jahon hamjamiyatiga qo’shilish, xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy yo’lni belgilash. Har qaysi davlat bilan siyosat olib borish murakkab jaroyon hisoblanad. Tashqi dunyo bilan aloqa qilish savdo qilishni qiyin edi. Masalaning murakkabligi shundan iborat ediki, Ittifoq davrida tashqi siyosat yuritish, tashqi dunyo bilan aloqa qilish, tashqi savdoni tashkil etish Moskva, markaziy hokimiyat tomonidan olib borilar edi. Shu bois muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abduganiyevich Karimov “O’zbekistonning o’z mustaqil taraqqiyot yo’li” va boshqa asarlarining mustaqil tashqi yuritish nazariy va amaliy yo’llarini puxta o’rgandi. Konstitutsiyamizni 17 - moddasida tashqi siyosatlar qonunlar ham belgilab qo’yildi. Ushbu qonunda jahondagi ko’plab mamlakatlar bilan huquqiy kafolat qo’yildi. O’zbekiston tashqi siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biri, Amerika Qo’shma Shtatlari bilan 2002-yil 12-mart oyida imzolangan O’zbekiston va AQSh o’rtasida Strategik sherikchilik va hamkorlikning asoslari to’g’risidagi deklaratsiyasi asnosida o’zaro manfaatli va konstruktiv hamkorlikni har tomonlama rivojlantirishdan iboratdir. O’zbekiston AQSh bilan mamlakatda amalga oshirilayotgan fuqarolik jamiyati asoslarini mustahkamlash va xalq turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan modernizatsiya jarayoni va islohotlarni qo’llab-quvvatlash maqsadida siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiaviy-texnologik va madaniy-gumanitar sohalarda hamkorlikni yanada kengaytirishdan manfaatdor. Ikki tomonlama hamkorlikning muhim yo’nalishlari Afg’onistonda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash, transmilliy tahdid va xatarlarga qarshi kurashga ko’maklashishdan iboratdir. O’zbekiston Yevropa Ittifoqi va Yevropa davlatlari bilan har taraflama manfaatli hamkorlikka muhim ahamiyat beradi. Yevropa mamlakatlari bilan hamkorlikni asosiy sohalari savdo-sotiqni rivojlantirish, investitsiya va moliya, zamonaviy texnologiyalar transferi, ilm-fan, texnika, ta’lim, ekologiya, sog’liqni saqlash, madaniyat va mintaqaviy xavfsizlik kabilar hisoblanadi. O’zbekiston asosiy e’tiborini Yevropaning ilg’or davlatlari, xususan Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Belgiya, Italiya, Ispaniya, Latviya va boshqa davlatlar bilan ikki tomonlama hamkorlikni yanada yuqori darajaga chiqarishga alohida e’tibor beradi. O’zbekiston o’zining xohish-irodasiga ko’ra 1992-yil 2-martdagi jahondagi nufuzli xalqaro tashkilot - Birlashgan Millatlar Tashkilotlar a’zo bo’ldi. 1993-yil 24-avgustda Toshkent BMTning vakolatxonasi ochildi va ish boshladi. O’zbekistonning BMT homiyligidagi Ta’lim, fan va madaniyat bilan shug’ullanuvchi xalqaro tashkilot - UNESCO bilan aloqalarni mustahkamlandi. O’zbekiston – YUNESKO munosabatlari bog’langaniga chorak asr bo’ldi. Tashkilot bilan hamkorlik xalqimizning boy madaniy-ma’naviy qadriyatlarini saqlash va targ’ib qilishga

qaratilgan ko'plab loyiha va dasturlarni amalga oshirish imkonini berdi. O'tgan yillarda Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabzdagi tarixiy-me'moriy obidalar, Chotqol biosferasi, Boysun madaniy merosi, Navro'z bayrami, Shashmaqom, Katta ashula, atlas va adras ishlab chiqarish texnologiyalari, askiya san'ati, osh tayyorlash an'anasi Insoniyat nomoddiy madaniy merosi ro'yxatidan joy olganini alohida qayd etish joiz. Buni YUNESKOning xalqimiz milliy merosini kelgusi avlodga etkazish borasidagi amaliy sa'y-harakatlari sifatida baholash mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoev tashabbusi bilan mamlakatimiz tashqi siyosatida xorijiy davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlar, xususan, YUNESKO bilan hamkorlik ko'lami kengaymoqda. Davlatimiz rahbarining Fransiyaga rasmiy tashrifi chog'ida YUNESKO Bosh direktori Odri Azule bilan uchrashgani buning yaqqol tasdig'idir. Muloqot samarasi o'laroq, O'zbekiston bilan YUNESKO o'rtasidagi 2018-2021 yillarga mo'ljallangan qo'shma Harakatlar rejasi qabul qilindi. Markaziy osiyo davlatlararo o'rtasidagi hamkorlik aloqalari. O'zbekiston tashqi siyosiy muhim yo'nalishlardan biri bu Markaziy Osiyo davlatlar bilan hamkorlik olib borishidir. Markaziy Osiyo davlatlari- Qozog'iston, Qirg'iston, Tojikiston, Turkmaniston davlatlar hamdo'stlik aloqalarini mustahkamlash qaratilgan. O'ylab qarajak ushbu beshta davlatning o'xshash tomonlari juda ham ko'p. Tariximiz madaniyatimiz, tilimiz, bir-biriga yanada yaqinlashtirish zaminidir. Markaziy Osiyo davlatlarning prezidentlari uchrashuvi 1991-yil 13-15 avgust Toshkent shahrimizda uchrashuv bo'lib o'tgan. Orol muammolari hal qilish tomon tashlagan qadam birinchi 1993-yil 4- yanvarda muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Karimov tashabbusi bilan Toshkentda O'rta Osiyo respublikasi yig'ilishi bo'lib o'tdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.SHAMSUTDINOV, X.MO'MINOV. O'zbekiston tarixi Toshkent "akademnashr"2019
2. Q.USMONOV, M.SODIQOV,S.BURXONOVA. O'zbekiston tarixi Toshkent "IQTISOD -MOLIYA 2016
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA'LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA'RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

7. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
8. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
9. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. *Interpretation and researches*, (4 (26)).
10. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta’lim*, 2(2 (17)).
11. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
12. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
13. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
14. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
15. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.
17. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҲОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. *Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning*, 2(4), 17-21.
18. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.
19. Ergasheva, M. (2023). TALABALARINING IJTIMOIIY FAOLLIK KOMPENTENSIYALARINI TARIXIY BILIMLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH. *Interpretation and researches*, 1(10).
20. ERGASHEVA, M. (2024). TALABALARANING IJTIMOIIY FAOLLIK KO ‘NIKALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA TARIXIY BILIMNING AHAMIYATI. *News of UzMU journal*, 1(1.3. 1), 246-249.